

BUTUN DUNYODA KO‘MIR KONLARI HAQIDA MA’LUMOT

Soatov Bekzod Shokir o‘g‘li.

Tezmiz muhandislik-texnologiya instituti asistenti.

G‘afforov Abdurashid Abdisalim o‘g‘li

Tezmiz muhandislik-texnologiya instituti asistenti.

Anatatsiya: Dunyo mamlakatlaridagi konchilik sanoatining mavjud zaxiralari undan foydalanish uslublari, boshqa mamlakat zahiralari bilan taqqoslangan. Insoniyat dunyosi uchun zarur energiyani ishlab chiqarish undan foydalanish muammolari hal etilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘mir konlari, issiqlik-energetika sanoati, yer osti usulida qazib olish, geologik zaxira, kokslash, Jigarrang ko‘mir, qatlamli konlar, tosh ko‘mir, karyer, grafit.

Dunyodagi eng yirik ko‘mir konlarida bugungi kunda juda ko‘p miqdorda ko‘mir qazib olinmoqda. Ulardan biri Havza Kemerovo viloyatida va qisman Oltoy va Novosibirsk viloyatida joylashgan bo‘lib, u yerda mos ravishda sub-bitumli ko‘mir va antrasit qazib olinadi. Kuzbassda yer osti qazib olish usuli ustunlik qiladi, bu esa yanada sifatli ko‘mir qazib olish imkonini beradi. Yoqilg‘i hajmining yana 30% ochiq usulda qazib olinadi. Ko‘mirning qolgan qismi - 5% dan ko‘p bo‘lmagan - gidravlikadan olinadi. “Bachatskiy” koni, Kemerovo viloyati Illinoys havzasi, AQSh (365 milliard tonna) Ko‘mir zahiralari bo‘yicha dunyoda beshinchi o‘rinda 122 ming kvadrat kilometr maydonga ega Illinoys havzasi xuddi shu nomdagi shtatda, shuningdek qo‘shni mintaqalar - Kentukki va Indiana shtatlarida joylashgan. Ko‘mirning geologik zaxiralari 365 milliard tonnaga etadi, shundan 18 milliard tonnasi ochiq qazib olish uchun mavjud. O‘rtacha qazib olish chuqurligi 150 metrni tashkil qiladi. Ishlab chiqarilgan ko‘mirning 90% gacha mavjud to‘qqizta qatlamdan faqat ikkitasi – “Harrisburg” va “Herrin” tomonidan ishlab chiqariladi. Taxminan bir xil miqdordagi ko‘mir issiqlik-energetika sanoati ehtiyojlariga ketadi, qolgan qismi

kokslanadi. Crown III ko‘mir koni, Illinois, AQSH Rur havzasi, Germaniya (287 milliard tonna) Mashhur nemis Rur bloki Reynning o‘ng irmog‘i bo‘lgan xuddi shu nomdagi daryo havzasida joylashgan. Bu XIII asrdan beri ma‘lum bo‘lgan eng qadimgi ko‘mir qazib olish joylaridan biri. Ko‘mirning sanoat zaxiralari 6,2 ming kvadrat kilometr maydonda, ikki kilometrgacha chuqurlikda joylashgan, ammo umumiy og‘irligi 287 milliard tonnagacha bo‘lgan geologik qatlamlar olti kilometrga yetadi. Konlarning 65% ga yaqini kokslanadigan ko‘mirdir. Kon qazib olish faqat yer ostida amalga oshiriladi. Baliq ovlash hududidagi minalarning maksimal chuqurligi 940 metrni tashkil qiladi (Gyugo koni). Auguste Victoria ko‘mir koni ishchilari, Marl, Germaniya Appalachi havzasi, AQSH (284 milliard tonna) Amerika Qo‘shma Shtatlarining sharqiy qismida, Pensilvaniya, Merilend, Ogayo, G‘arbiy Virjiniya, Kentukki va Alabama shtatlarida Appalachi ko‘mir havzasi 284 milliard tonna qazilma yoqilg‘i zahiralari ega. Havzaning maydoni 180 ming kvadrat kilometr etadi. Blokda uch yuzga yaqin ko‘mir qazib olinadigan maydonlar mavjud.

Mamlakat konlarining 95% Appalachida, shuningdek, karerlarning 85% ga yaqini jamlangan. Havzadagi ko‘mir qazib oluvchi korxonalarda soha xodimlarining 78 foizi mehnat qiladi. Ko‘mirning 45% ochiq usulda qazib olinadi. Ko‘mir qazib olish uchun tog‘ cho‘qqilarini olib tashlash, G‘arbiy Virjiniya, AQSh Pechora havzasi, Rossiya (265 milliard tonna) Nenets avtonom okrugi va Koni 90 kvadrat kilometr maydon bilan

dunyodagi sakkizinchi yirik ko‘mir havzasiga ega - Pechora. Ushbu blokning ko‘mir konlari 265 milliard tonnani tashkil qiladi. Baliq ovlash abadiy muzlik hududlarida, o‘rmon-tundra va tundrada amalga oshiriladi. Bundan tashqari, qiyin ishlab chiqarish sharoitlari qatlamlarning notekis yotganligi va metan miqdori yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shaxtalarda ishlash gaz va changning yuqori konsentratsiyasi tufayli xavflidir. Konlarning aksariyati to‘g‘ridan-to‘g‘ri Inta va Vorkutada qurilgan. Yer uchastkalarining rivojlanish chuqurligi 900 metrga etadi. “Yunyaginskiy” ochiq koni, Vorkuta, koni

Respublikasi Taymir havzasi, Rossiya (217 milliard tonna) Yana bir rus ko‘mir bloki dunyoning birinchi o‘ntaligiga kirdi - xuddi shu nomdagi yarim orol hududida joylashgan va 80 ming kvadrat kilometr maydonni egallagan Taymir havzasi. Qatlamlarning tuzilishi murakkab, ko‘mir konlarining bir qismi kokslanishga yaroqli, zahiralarining ko‘p qismi energetik navlarga to‘g‘ri keladi. Yoqilg‘i zahiralarining katta hajmlari - 217 milliard tonnaga qaramay, havzaning konlari hozirda o‘zlashtirilmayapti. Blokning rivojlanish istiqbollari potentsial istemolchilardan uzoqda joylashganligi sababli juda noaniq.

Shrenk daryosining o‘ng qirg‘og‘idagi ko‘mir qatlamlari, Taymir yarim oroli Donbass - Ukraina, Rossiya Federatsiyasi, DPR va LPR (141 milliard tonna) Eng yirik ko‘mir havzalari reytingi 141 milliard tonna konlari hajmi bilan Donbass bo‘lib, u Rossiyaning Rostov viloyati va Ukrainaning bir qator viloyatlarini qamrab oladi. Ukraina tomonidan, havza zonasidagi ma'muriy hududning bir qismi qurolli to‘qnashuv bilan qoplangan, Kiev hukumati tomonidan nazorat qilinmaydi, tan olinmagan respublikalar - Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi DXR va LPR nazorati ostida, mos ravishda. Havzaning maydoni 60 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Blokda toshko‘mirning barcha asosiy navlari tarqalgan. Donbass uzoq vaqt davomida - 19-asrning oxiridan boshlab jadal rivojlandi. “Obuxovskaya” koni, Zverevo, Rostov viloyati Yuqoridagi reyting hech qanday holatda konlarni o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari bo‘yicha real vaziyatni aks ettirmaydi, balki faqat ma'lum bir mamlakatda foydali qazilmalarni qidirish va qazib olishning haqiqiy darajalariga havolasiz dunyodagi eng yirik geologik zaxiralar ko‘lamini ko‘rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xasanov A.S., Hakimov K.J Shukurov A.Yu., Boymurodov N. A. Nurxonov F.A. Features of involvement in the processing of industrial waste from mining and metallurgical industries // «International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)». Impact Factor 7.97 (ISSN: 2320-2882) Volume 8, Issue 12, December 2020, pp.1315-1320

2. M.SH.Eshnazarov Qurbonox X.A. “Scientific medhotal journal of scientific progress” “Инновационный методы мониторинга состояния бортов гидротехнических сооружений примере пскемской гэс” issn: 2181-1601 volume 1, issue:6 www.scientificprogress.uz april 2021 year